

TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHDA TURLI MATERIALLAR BILAN ISHLASH BO'YICHA INTERFAOL MASHG'ULOTLAR

Ergasheva Mohinur Erkin qizi

Rustamova Shoira Ismatovna

Buxoro viloyati G'ijduvon tumani 26 - maktabning texnologiya fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7529236>

Annotatsiya. ushbu maqola texnologiya fanini o'qitishda turli materiallar bilan ishlash bo'yicha interfaol mashg'ulotlar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, qo'l mehnati, malaka, bilim, ko'nikma, turli materiallar.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РАБОТЕ С РАЗНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ В ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Аннотация. В данной статье написаны интерактивные упражнения для работы с разными материалами в технологии обучения.

Ключевые слова: технология, ручной труд, навыки, знания, навыки, различные материалы.

INTERACTIVE EXERCISES ON WORKING WITH DIFFERENT MATERIALS IN TEACHING TECHNOLOGY

Abstract. This article is written about interactive exercises for working with different materials in teaching technology.

Key words: technology, manual labor, skills, knowledge, skills, various materials.

Mashg'ulotlarning maqsadi texnologiya ta'limi bo'yicha malakalarini aniqlaydilar. Ular bu boradagi ilmiy-uslubiy yangiliklar to'g'risida ma'lumotlar oladilar va mehnat mashulotlarini davr talabi darajasida o'tish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqadilar. Mehnatning nafaqat bola tarbiyasida, balki har qanday odamning komil inson bo'lib yetishishi ahamiyati naqadar ulkan ekanligi hammamizga ma'lum. Shuning uchun bo'lsa kerak, O'zbekiston Respublikasining Konstitusiyasida ham mehnat to'g'risida alohida moddalar qabul qilingan.

Masalan, har bir shaxs mehnat qilish, erkin kasb tanlash, adolatli mehnat sharoitlarida ishlash kabi huquqiy me'yorlarni misol ilib aytib o'tish lozimi. Boshlang'ich sinf mehnat darslarining amaliy ish jarayonida qo'l mehnati ishlarining bosqichlarini o'rganish o'quvchilarni mehnatga bo'lgan munosabatlarini shakllantirishda o'rin egallaydi. Qo'l mehnati ishlarida o'quvchilar, asosan ishlab chiqarish texnologiya chiqindilari qog'oz, karton, yumshoq sim, yog'och kabilar, tabiiy va sun'iy xom-ashyolardan, plastilin, maxsus loy, plastmassa, yelim va boshqalardan foydalanadilar.

Xalq hunarmandchilik mahsulotlari tayyorlash uchun mahalliy xom-ashyolar bilan ishlashni o'rganadilar. Bularning hammasi o'quvchilarga qo'lda turli asboblardan ishlash, har xil xom-ashyolardan foydalanishning ma'lum tajribasini to'plashga imkon beradi. Bu esa mehnatningqadrini va ma'nosini tushunishga mehnatkash kishilarga xizmatda bo'lishga, mehnatning va kasbning u yoki bu turiga qiziqishlarini shakllantirishga yordam beradi.

Qo'l mehnati ishlarini bajarish vaqtida xavfsizlik qoidalari, ish materiallariga nisbatan tejamkorlik bilan munosabatda bo'lish, vaqtdan unumli foydalana bilish, o'qituvchi ko'rsatmasiga amal qilish, ish joyini ozoda saqlash shu bilan birga mashg'ulot so'ngida ish o'rnini tozalab qo'yish, tushuntiriladi. Jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichi, mehnatning

xarakteri va mazmuniga, insonni hayotga tayyorlashga yuksak talablar qo'yadi. Shunga ko'ra har bir kishini hayotga tarbiyalashda aniq o'zgarishlar qilishi lozim. Har bir o'quvchida zamonaviy ishchi shaxsining sifatlarini shakllantirish uchun maktabning boshlang'ich sinflarida va hatto ilgariroq maktabgacha muassasalarda, keyinroq maktabdan yuqori sinflardagi tahlim va tarbiyani rivojlantirish, keyinchalik kasb-hunar kollejlarda o'z bilimlarini davom ettirishlari lozim.

Butun kuch va qobiliyatlarini siyosiy bilim doiralarini kengaytirish, zamonaviy bilim bilan qurollantirish va jismoniy mehnatni har tomonlama uyg'unlashtira olishga o'rgatishdan iboratdir. Mehnat ta'limi va kasbga tayyorlash vazifalari boshlang'ich maktablarda butun ta'lim va tarbiya tizimida hamda barcha o'quv predmetlari yordamida hal etiladi. Maktabda muntazam mehnat ta'limining boshlang'ich bosqichi boshlang'ich sinflarda mehnat darslarida va kichik maktab yoshidagi bolalarni qo'lidan keladigan ijtimoiy foydali ishdir.

Boshlang'ich maktabdagi mehnat ta'limining asosiy vazifalari mehnatga axloqiy va ruhiy tayyorlash, o'quvchilarni boshlang'ich politexnik bilimlar bilan qurollantirish, mehnatga amaliy tayyorlashlardan iboratdir. O'quvchilarga jamoada ishlashni, o'zaro do'stona yordamini, ijodiy tashabbuskorlikni, tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilish, mehnat kishilari va mehnat natijalarini hurmat qilishga o'rgatishdan iboratdir. Mehnatga ruhiy tayyorlash murakkab, uzoq davom etuvchi va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u butun ta'lim va tarbiyaga singib ketgandir.

U garchi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lsada mehnatga axloqiy tayyorlashga juda yaqindir, o'quvchilarni mehnatga ruhiy tayyorlash va unda mehnatga nisbatan uning yoshiga mos keluvchi ongli va ijobiy xislatlarni tarkib toptirish, unda amaliy malaka va ko'nikmalarni egallashga qiziqishini shakllantirishdan iboratdir. O'qituvchining vazifasi o'quvchilarga yoshligidan boshlab mehnatning yaxshi tomonlarini singdirishdir. Bolalarni mehnatga qobiliyati har bir kishi uchun zarur bo'lgan vositalarni ishlab chiqarishda qatnashish zarurligini anglashlari juda muhimdir.

Mehnatga ruhiy tayyorlash turli psixologik jarayonlarni rivojlantirishni va takomillashtirishni nazarda tutadi. Bular sezib-anglash, psixomotor, emotsional idrok, diqqat, xotira, taffakkur mehnatning psixologik komponentlaridir. Mehnatga o'rgatishda bolaning imkoniyatlarini nazarda tutib, hissiy bilish jarayonini takomillashtirish zarur. Bundan tashqari bolaning xotirasini o'stirish ham alohida ahamiyatga ega. Mehnat fani bo'yicha o'quv materiallarni eslab qolish boshqa predmetlarga nisbatan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Barcha yangi asboblarni, materiallarni, operatsiyalarning nomini boshlang'ich sinf o'quvchilari so'z nomini, predmetini ko'rib idrok etish bilan fikran biriktirib, tinglab fahmlaydilar, tushunib oladilar. O'qituvchi texnologiya darslarida faqat tushuntiribgina qolmay, balki asosan materiallar va buyumlar namunasini, asboblarni materialga ishlov berish usullarini, ish bosqichlarini izchilligini ko'rsatadi. Shuning uchun mehnat ta'limida eshitish, ko'rish xotirasi va harakatlanuvchi xotira muhim rol o'ynaydi.

O'quvchilarda mehnat darsida, mehnat darsigacha yangidan-yangi bilim va ko'nikmalar mujassamlashtirib boradi, ularni esa anglash va xotiralab qolish kerak. Mehnat ta'limini to'g'ri tashkil etish bolalarni qiyinchiliklarni yengishga, qo'yilgan maqsadga erishish yo'lida matonat va qat'iyat bilan kirishishga, boshlangan ishni chala tashlab ketmay, balki oxiriga yetkazishga o'rgatish lozim. Bu o'rinda ijobiy natijalar: mehnatdan quvonish, lazzatlanish va qoniqish hissiyotlarining namoyon bo'lishi juda muhimdir. Mehnatda shaxsning qiziqish, qobiliyat, intiluvchanlik kabi shaxsiy psixologik xususiyatlari shakllanadi. Mehnatga psixologik va axloqiy

tayyorlash jarayoni murakkab va uzoq davom etuvchi jarayondir. Boshlang'ich sinflarda keng ma'nodagi ilmiy asoslar haqida emas, politexnik ta'limning elementlari to'g'risida gap boradi. Bu o'quvchilarda fan-texnika yutuqlariga nisbatan qiziqish uyg'onishiga yordam beradi. Biroq, umum ta'lim predmetlarini o'qitish mehnat darslarini ma'lum darajada politexnik asoslarda, darsdan-darsga politexnik bilimlarni qo'shib olib borishga yordam beradi. Politexnik tayyorgarlikka ega bo'lib, qo'yilgan mehnat vazifalarini bajarishda asboblardan to'g'ri foydalanishga yordam beradi.

Shuningdek, bu tayyorgarlik kerakli ishlab chiqarish bosqichlarini qanday va qaysi izchillikda amalga oshirish, qanday asboblarni qo'llash va undagi sabablarni anglashga ko'maklashadi. Mehnat bo'yicha dasturning istalgan bo'limini o'tishda o'qituvchi bolalarga ma'lum hajmdagi politexnik bilimlarni beradi. Boshlang'ich politexnik bilim bilan qurollantirish o'quvchilarga predmetni yasash, ishlov berilayotgan materialning xususiyatlari, texnologik o'ziga xosliklari, materialga qo'lda ishlov berilganda qo'llaniladigan asbob-moslamalarning xususiyatlari, ulardan foydalanish qoidalari haqida ma'lumot berishdan iboratdir.

Politexnik bilimlar asosan boshlang'ich sinf o'quvchilarida fan-texnika yutuqlariga nisbatan qiziqish uyg'otadi. O'quvchilarga berilayotgan politexnik bilim, amaliy ko'nikma va malakalarga o'rgatishni ma'lum nazariy darajada amalga oshirishga imkon beruvchi zamindir. Mehnatga amaliy tayyorlash mehnat ta'limining muhim omillaridan biridir. U o'zaro bog'langan bir nechta elementlardan: oddiy asbob va moslamalardan foydalana bilish u yoki bu materialga ma'lum izchillikda ishlov bera olish, yo'l qo'yilgan xatoni o'z vaqtida aniqlash va to'g'iray olish kabilardan tarkib topadi. Mehnatga amaliy tayyorlash faqat kerakli bilimlar bazasida amalga oshishi mumkin. U boshlang'ich maktabda boshlang'ich politexnik bilimlarga asoslanadi. Mehnat ta'limining mazmuniga muvofiq o'quvchilarda mazkur yosh uchun qulay bo'lgan materiallarga ishlov berishda qo'llaniladigan oddiy asbob va moslamalarni ishning amaliy malaka va ko'nikmalarini egallaydilar. Oddiy asbob va moslamalar maxsus asbob va moslamalarning bosh asosi hisoblanadi.

Amaliy malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, asosiy ishlab chiqarish operatsiyalarini o'rgatish ham demakdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari duch keladigan buyumlar texnologiyasi xilma-xildir, biroq bu masalani batafsil o'rganmasdanoq ish opreatsiyalarining tipikligini sezib olish qiyin emas, ular: materiallarni o'lchab olish va belgilash, ularni qirqib ishlov berish, qismlarni yelimplash, tikish, o'rash va bog'lash kabi yo'llar bilan birlashtirish va mustahkamlash, detallarni yig'ish va buyumni mantaj qilishdir. Yakunlovchi bosqich buyumni bezashdir. O'quvchilardagi mehnatga bo'lgan qiziqishni o'z vaqtida aniqlash va ularga mehnat malakalarini sevgan mashg'ulotlarida takomillashtirishlariga yordam berish juda muhimdir. Bunda o'quvchilarni ehtiboriga eng oddiy buyum o'yinchoqlarni, o'yinlarni, o'quv qurollarini tayyorlash, naqshlar chizib va qirqib olish, applekatsiya ishlari havola etiladi. **Mehnat ta'limi jarayonning o'sishiga ta'siri.** Mehnat ta'limi vazifalari haqida gapirilganda, o'quvchilarda mehnatsevarlik, mas'uliyat, intizomlilik, burch hissi, jamoatchilik hissini tarbiyalashni tilga olmaslik mumkin emas. Shu bilan birgalikda mehnat odamlar tirikchiligining moddiy va mahnaviy ta'minotining vositasi, jamiyat taraqqiyotining eng muhim omilidir. Bolalarni aqliy o'stirishda ham mehnat ta'limining roli ko'p qirralidir.

Mehnat o'quvchilarning bilim olishiga intilishlarini qo'zg'atuvchi vositagina emas, balki uning manbai hamdir. Mehnat ta'limi jarayonida o'quvchilarni aqliy o'stirishda jismoniy va

aqliy mehnatni almashtirib turish muhim ahamiyatga egadir. Biroq har qanday mehnat ham aqliy o'sishga yordam bermasligini unutmasligimiz kerak. Mehnat eng muhim iroda va axloqiy sifatlarning rivojlanishiga yordam beradi. Mehnat ta'limida mehnatga psixologik tayyorgarlik, mehnat faoliyatining to'g'ri motivlari tarbiyalanadi, shaxsning har bir ongli mehnatkash uchun zarur bo'lgan sifatlari shakllanadi.

Qog'oz va karton bilan ishlash darslarini mazmunini tashkil etish metodikasi. Birinchi sinfda o'quvchilar eng avvalo faqat mehnat darsi mashg'ulotlaridagina emas, balki boshqa darslarda ham to'qnash keladigan materiallar bilan ham tanishadilar. Bu barcha o'quv anjomlari daftarlar, kitoblar, o'quv qo'llanmalari bosiladigan qog'oz turlar, yozadigan muqova qilinadigan, bosma, rasm solinadigan kitob va gazeta qog'ozlaridir. Qog'oz va karton bilan boshlangich sinflar mehnat darslarida eng ko'p qo'llanadigan materiallardir. O'quvchilar bu materiallarga kundalik hayotda ham ko'p marta duch keladilar. Ta'lim jarayonida o'quvchilar turli qog'ozlarning asosiy jismoniy xususiyatlari rangi, qalinligi, zichligi, siyohni ishlatish xususiyati, sathining xarakteri silliq, g'adur-budurligi bilan tanishadilar. Bahzi narsalarni tayyorlashda bolalar yelimdan foydalanadilar. Demak, bolalar 1-sinfdayoq tayyor yelimlarining asosiy xususiyatlari: yopishqoqligi, saqlanishi, yelimlashni o'rganishlari kerak. Qog'oz va kartonga ishlov berish usullari unchalik murakkab emas, bolalar ularni osonlik bilan o'zlashtirish oladilar. Qog'oz va kartonga ishlov berish yuzasidan egallangan malakalar keyinchalik barcha mehnat turlari bo'yicha mehnat ta'limida keng qo'llaniladi.

Qog'ozni buklash usullari. Qog'ozni teng ikkiga buklash uchun qog'oz stol yoki parta ustiga qo'yiladi va o'ng hamda chap qo'li bilan qog'ozni o'ziga yaqin turgan tomonining ikki uchidan ushlab, uni pastki uchlari bilan tenglashtiriladi. Bunda qog'oz uchlarning qirrasini bir-biriga to'g'ri tushishi kerak. Ana shundagina qog'oz qo'l bilan tekislanib, uning bukilgan chizig'i ustidan tirnoq bosib yurgiziladi.

Qog'ozni bukilgan joyidan yirtish. Qog'ozni yirtishdan oldin, avval ehtiyotlik bilan ochildi, uning bir tomoni o'ng qo'l bilan bosilib, chap qo'l bilan bukilgan chizikdan sekin yirtiladi, bukilgan chiziq ustiga chizgichni qo'yib ham qog'ozni yirtish mumkin.

Qog'ozni bukilgan joyini pichokda qirqish. Qog'ozni buklab, tirnoq bilan bosib iz tushiriladi. Shundan so'ng uning buklangan chizig'ini o'ng tomonga qilib stol ustiga qo'yiladi, uning orasiga pichoqni tiqib yurgiziladi.

Qog'ozni qaychi bilan qirqish. Qaychi o'ng qo'lda ushlanadi. Ish vaqtida qaychini harakatsiz ushlab, qirqilayotgan qog'ozni, undagi kesish chizig'i aniq ko'rinishi uchun aylantirib turiladi.

Qog'ozni yopishtirish. Stolning ustiga gazeta yozib, uning ustiga kerakli o'lchamda qirqib olingan rangli yoki istalgan qog'oz qo'yiladi va mo'yqalam yordamida urtasidan chetiga avval chap, so'ngra o'ng tomonga qarab yelim surtiladi. Yelimni tez, yupqa qilib surtiladi. Yelim surtilgan qog'ozni yopishtiriladigan predmetning ustiga qo'yib, uning ustidan g'ijimlanishlar bo'lmasligi uchun toza latta bilan bosib tekislanadi.

Qog'oz va kartonni o'lchash usullari. Mehnat darslarida qog'ozni o'lchash usullari unchalik murakkab emas va ular matematika darslarida qo'llanadigan asboblar yordamida bajariladi. Birinchi navbatda bu oddiy chizg'ich, uchburchak chizg'ich va sirkuldir. Qog'oz va karton bilan ishlash darslarining asosiy xususiyati shundaki, bu darsda buyumlarning umumiy ko'rinishidagi yig'ma, chizma va buyumning namunasi yoki faqat texnikaviy rasm va

chizmalardan foydalaniladi. O'qituvchi o'quvchilarni yig'ma chizmani o'qishga, chizma va namunadan barcha detallarni, ularning o'lchamini aniqlash va har qaysi detalni mustaqil belgilab olishga o'rgatadi.

O'qituvchi o'quvchilarga namuna va mehnat darsidagi chizmani ko'rsatib, bolalar bilan maketni yasash uchun nechta detal tayyorlash kerakligini, ularning o'lchami shakli qanday bo'lishini aniqlaydilar. Bolalar chizmaga qarab to'g'ri burchak, uchburchak shaklida ekanligini aytadilar. Qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlarida o'quvchilar oldindan quyidagi tayyorgarlik ko'rishadi: stolning ustiga qog'oz yozib, ish uchun kerakli ish qurollari va materiallarni olib tayyorlaydilar. Har bir mashg'ulot oxirida o'quvchilar keyingi mashg'ulotda kerakli bo'ladigan narsalarni yozib oladilar.

O'quvchilar ishlayotgan materiallarga tejamkorlik bilan munosabatda bo'lishlari, o'z ishini rejalashtira bilishlari, vaqtdan unumli foydalanishlari shu bilan birga ish joylarini toza va ozoda, sinf xonasini tozalab qo'yishlari kerak. Barcha fanlarda qo'llanilganidek mehnat darslarida ham ta'limning ko'rsatmali vositalaridan foydalaniladi.

Jumladan, mehnat darslarida turli xil namuna, rasm, chiziq sxematik namuna turli predmetlarning shuningdek, texnik vositalardan foydalaniladi. Yuqorida aytib o'tganimizdek Qog'oz va karton bilan ishlash mashg'ulotlarida o'quvchilar qog'ozni buklash yo'li bilan turli xil narsalarning shaklini yasashni ham o'rganib boradilar.

REFERENCES

1. avloniymtk.uz sayti.
2. Texnologiya fanini o'qitish metodikasi.
3. www.texnology.uz